

O`ZBEKISTONDA TO`QIMA MATOLARINING BIKIRLIGINI ANIQLASH STANDARTLARI

o`qituvchi S.I.Ergashxo`jayeva
Toshkent davlat texnika universiteti
[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234859](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234859)

Tikuv buyumlarining zarur shaklini saqlanishini ta'minlovchi qotirma matoning asosiy xususiyatlaridan bikrligi Gost 29104.21-91 [1] standarti orqali aniqlanadi. Materiallarning bikrligini aniqlash uskunasi (1-rasm) ko'rsatilgan tartibdagi uskunada amalga oshiriladi. Uskunani plastik yoki uski qismi sililiqlangan metal yordamida tayyorlanib, 1 ning o'lchami 100X400 mmda va qalinligi 1mmda; uskunaning 4 egilishi darajasi $41^{\circ}30'$; maxsus lineyka 3 ning o'lchami 30X400 mmda bo'lib qalinligi 1mmda olinadi. Sinov namunasi 2 ning o'lchami 30X400 mmda har bir namuna tanda va arqoq bo'yicha qirqib olinadi.

1-rasm. Materiallarning bikrligini aniqlash uskunasi

Tajribalarni bajarishda sinov namunasini uskunaning 1 qismiga qo'yib ustiga 3 lineyka joylashtirib 4 egilish burchagiga qarab bir xil tezlikda namunaning uchi egilganlik burchagiga tekkunga qadar harakatlantiriladi va olingan o'lcham \bar{l} sinov namunasining egilgan qismi uzunligi aniqlanadi. 4 namunaning egilish burchagi $41^{\circ}30'$ deb qabul qilib olingan. Namunaning umumiy og'irligi em_{cuh} elektron tarozini kolibrovka qilingan holatda har birining og'irligini o'lchanadi va matoning bikrligi quyidagicha aniqlanadi:

O'lchanayotgan kattalikdagi sinov namunasining tanda yoki arqoq bo'yicha yuzaga nisbatan og'irligi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$m = \frac{em_{cuh}}{es_{cuh}}; \text{mg/m}^2$$

Bunda: em_{cuh} -sinov namunasining tanda yoki arqoq bo'yicha og'irligi, mg;

es_{cuh} – sinov namunasining tanda yoki arqoq bo'yicha maydoni, m^2 ;

$$es_{cuh} = l \cdot n; \text{m}^2$$

Bunda: l - sinov namunasining eni bo'yicha uzunligi, m ;

n - sinov namunasining bo'ylama uzunligi, m;

Egilganlik uzunligi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$L = \frac{\bar{l}}{2}; \text{ m}$$

\bar{l} - o'lchanayotgan namunaning tanda yoki arqoq bo'yicha egilgan qismi uzunligi, m;

Materiallarning tanda va arqoq bikrligi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$B_{m\bar{e}a} = 10 * m * L^3; \mu\text{N} * \text{m}$$

Bunda: m- o'lchangan kattalikdagi sinov namunasining tanda yoki arqoq bo'yicha yuzaga nisbatan og'irligi, mg/ m²;

L- Egilgan uzunlik, m;

10 - erkin tushish ko'rsatgichining yaqinlashishi; m/ s²;

Namunani kamida 5 martadan (tanda va arqoq bo'yicha) o'lchangandan so'ng o'rtacha materiallarning o'rtacha bikrligi quyidagicha aniqlanadi:

$$B_{m\bar{e}a} = \frac{B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5}{5}$$

; $\mu\text{N} * \text{m}$ Umumiy materialning bikrligi quyidagicha aniqlanadi:

$$B = \sqrt{B_m \cdot B_a}; \mu\text{N} * \text{m}$$

Egillishning bikirligini aniqlashning yana bir usuli GOST 12.4.090-86 standarti orqali amalga oshiriladi. [2]. Ushbu xalqaro standart himoya kiyimlari, himoya kostyumlari, qo'l va bosh himoyasini o'z ichiga oladi va ularni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan tikuvlar va materiallarning egilish bikirligini aniqlash usulini belgilaydi. Usulning mohiyati tikuv va materiallarni egish uchun zarur bo'lgan maksimal kuch miqdorini aniqlashdan iborat. Usul mahsulotlarni loyihalashda qat'iylikni aniqlash uchun mo'ljallangan.

Namuna tanlash. Materiallarni sinash uchun nuqta namunalaridan uzunlamasiga va ko'ndalang yo'nalishda uzunligi (9,0 ± 0,1) sm va kengligi (3,0 ± 0,1) sm bo'lgan beshta elementar namunalar kesiladi.

Materiallarning nuqta namunalaridan tikuvlarni sinash uchun uzunlamasiga va ko'ndalang yo'nalishlarda uzunligi (18,0 ± 0,1) sm, kengligi (4,0 ± 0,1) sm bo'lgan beshta elementar namunalar kesiladi.

Uskunalar. Sinovni o'tkazish uchun quyidagilar qo'llaniladi: PJU-2 qurilmasi va me'yoriy-texnik hujjatlarga muvofiq elementar namunani egish jarayonini fotografik qayd qilish uchun H-117/1 tipidagi osiloskop.

Sinovga tayyorgarlik. Choklarni sinash uchun tayyorlangan materialning elementar namunalari ikkita teng qismga bo'linadi, ularning uzunlamasiga tomonlari tikuv bilan birlashtiriladi va dazmollanadi. Choklarni ishlab chiqarishga qo'yiladigan talablar - GOST 29122-91 [3] bo'yicha; GOST 22249-82 [4] bo'yicha tikuv ignalari soni. Tayyor shakldagi payvand chokining elementar sinovi uzunligi ($9,0 \pm 0,1$) sm va kengligi ($3,0 \pm 0,1$) sm bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ГОСТ 29104.21-91. Ткани технические. Методы определения жесткости при изгибе. – 1993.– 7 с.
2. «Тканы технические метод определения жёсткости при изгибе»
3. Пат. 2267784 Российская Федерация: МПК G01N33/36 / Способ определения свойств материалов при изгибе. Смирнова Н.А., Лапшин В.В., Козловский Д.А. [и др.]; заявитель и патентообладатель Костромской гос. технол. ун-т. – № 2004106079/28; заяв. 10.08.05; опубл. 10.01.06, Бюл. № 01. – 6 с.: ил.
4. Жихарев А.П. Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с.